

بررسی میزان شیوع استرونتیلوز تنفسی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه‌های استان مازندران

دکتر محمود رضا اثناعشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

استرونتیلوز تنفسی یا دیکتیوکولوز یا برونشیت کرمی، یک بیماری تنفسی است که به وسیله دیکتیوکولوس ویویپاروس که از موکوس برونشها تغذیه می‌کند، رخ می‌دهد. عمل بیماری زایی آن اساساً در اثر جراحات منتج از دخول و عبور لاروها در برونشبولها و آلونولهای تنفسی ناشی می‌شود. وقتی لاروها به آلونولها می‌رسند سبب تولید اکسودای ائوزینوفیلی می‌گردند که باعث مسدود شدن راههای هوایی کوچک می‌شوند. ظهور تدریجی و فزاینده سرفه و افزایش تعداد تنفس، دشواری تنفسی، تب، بی اشتها و کاهش وزن از تظاهرات بیماری است که متناسب با تعداد لارو خورده شده، سرعت بلع و تعداد لاروی است که به ریه می‌رسد. امکان وقوع بیماری شدید و مرگ و میر نیز وجود دارد. بیماری به ویژه نزد گاوهای جوان در اولین سال تغذیه از علوفه نمایان می‌شود ولی در گاوهای مسنتر که در آنها ایمنی قبلی به وجود نیامده نیز وجود دارد. در این بررسی که به روش مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷ انجام شد ریه گاوها پس از ذبح نسبت به آلودگی به این انگل مورد معاینه قرار گرفت. در موارد آلوده معمولاً در لبهای خلفی شکمی، کبدی شدن قرمز به طور قرینه و دو طرفی وجود داشت و همچنین تعداد زیادی کرم بالغ نر مانند در راههای هوایی مشاهده شد. داده‌ها پس از جمع آوری توسط نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده، ریه ۱۸۸۵ راس (۲/۱۶٪) به این انگل آلوده بودند. در کنترل این بیماری باید به روشی استراتژیک از داروهای ضد کرمی مانند لوامیزول، فنبندازول، آلبندازول و آیورمکتین استفاده کرد. در ضمن تاخیر در روی آوری دامها به مرتع در بهار نوعی کنترل محسوب می‌گردد، ولی نباید به عنوان تنها روش کنترل استفاده گردد.

واژه‌های کلیدی: استرونتیلوز، گاو، کشتارگاه، مازندران، شیوع.